

MANEJO DA DOENÇA TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL MOLA- HIDATIFORME COMPLETA E INCOMPLETA

Management of complete and incomplete molehydatidiform gestational
trophoblastic disease

Tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional con molehidatiformes
completa e incompleta

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13630509

|Recebido: 28/08/2024 | Aceito: 31/08/2024 | Publicado: 02/09/2024

Isabella Francisca Monteiro de Araújo
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: isamonteiroa@gmail.com

Germano Tourinho e Silva
Graduando em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: germanotsilva@hotmail.com

Clara Helena Brito de Souza Rodrigues
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: clarahelenabsr@outlook.com

Melissa Dias Leal Ribeiro
Graduanda em medicina
Centro Universitário UNINOVAFAPI, Teresina, Brasil
Email: melyssadiasleal@outlook.com

Cláudia Lorena Ribeiro Lopes
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: claudialorenaribeiro@hotmail.com

Maria Eduarda Magalhães Prado Pedrosa
Graduada em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: duda.pedrosa@hotmail.com

Sonyele de Oliveira Gomes
Graduanda em medicina
Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Cruzeiro do Sul, Acre
Email: sonyele18@hotmail.com

Julio Gabriel Ferro Tinoco
Graduando em medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil
Email: julio_aaltas@hotmail.com

Vivaldo Soares da Costa Neto
Graduando em medicina
Universidade Estadual do Amazonas, Manaus, Brasil
Email: vivaldoneto.vs30@gmail.com

Charlene da Silva Ribeiro
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: charlene.ribeiro@outlook.com

Ingrid Beatriz Galdino Soares
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: ibgaldino@icloud.com

Gabriela Paz Mendes de Lima
Graduada em medicina
Centro Universitário UniFacid, Teresina, Brasil
Email: 1999pazgabriela@gmail.com

Américo Nascimento Pessoa
Graduado em medicina
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias, Brasil
Email: americonpessoa@gmail.com

Paulo Victor Duarte Pessoa
Graduando em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: paulovictordp@outlook.com

Nathan Candeira Costa Seixas
Graduado em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: nathanseixas@gmail.com

Egiany Guedes Ribeiro
Graduanda em medicina

UneSul Bahia, Eunápolis, Brasil
Email: egianygedes@gmail.com

Aynnara Soares Barbosa
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: aynnarasb98@hotmail.com

Kaynanda Porto da Silva
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: kaynandaporto@gmail.com

Adonias Francisco de Moura Neto
Graduando em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
Email: adoniasmoura@icloud.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A mola hidatiforme completa e a mola hidatiforme incompleta representam variações da doença trofoblástica gestacional, com diferenças significativas em termos de patogênese, apresentação clínica, prognóstico e abordagem terapêutica. A mola completa é associada a maior proliferação trofoblástica, níveis elevados de gonadotrofina coriônica humana (hCG) e ausência de tecido fetal, enquanto a mola incompleta apresenta proliferação trofoblástica menos acentuada e pode conter tecido fetal ou placentário anormal. O objetivo desta revisão integrativa é aprofundar a compreensão das diferenças no manejo da doença trofoblástica gestacional entre a mola hidatiforme completa e incompleta, visando contribuir para o aprimoramento do conhecimento científico e da prática clínica no tratamento dessa condição. A metodologia utilizada compreende uma revisão integrativa de literatura, incluindo estudos publicados nos últimos cinco anos em inglês, português ou espanhol, com foco em artigos que discutem as características clínicas, diagnósticas e terapêuticas de ambas as formas de mola. Os resultados desta revisão indicam que o manejo da mola hidatiforme completa requer um acompanhamento mais rigoroso, com monitoramento frequente dos níveis de hCG e, em alguns casos, intervenção quimioterápica profilática devido ao risco elevado de malignização. Por outro lado, o manejo da mola hidatiforme incompleta é geralmente menos agressivo, necessitando de um acompanhamento clínico menos intensivo. Conclui-se que a distinção precoce entre as duas formas de mola hidatiforme é essencial para a escolha da estratégia terapêutica mais adequada, minimizando complicações e otimizando os resultados clínicos para as pacientes.

Palavras-chave: Doença trofoblástica gestacional; mola hidatiforme completa; mola hidatiforme incompleta, manejo clínico.

ABSTRACT

Complete hydatidiform mole and incomplete hydatidiform mole represent variations of gestational trophoblastic disease, with significant differences in terms of pathogenesis, clinical presentation, prognosis, and therapeutic approach. Complete mole is associated with increased trophoblastic proliferation, elevated human chorionic gonadotropin (hCG) levels, and absence of fetal tissue, whereas incomplete mole has less marked trophoblastic proliferation and may contain abnormal fetal or placental tissue. The objective of this integrative review is to deepen the understanding of the differences in the management of gestational trophoblastic disease between complete and incomplete hydatidiform mole, aiming to contribute to the improvement of scientific knowledge and clinical practice in the treatment of this condition. The methodology used comprises an integrative literature review, including studies published in the last five years in English, Portuguese or Spanish, focusing on articles that discuss the clinical, diagnostic and therapeutic characteristics of both forms of mole. The results of this review indicate that the management of complete hydatidiform mole requires more rigorous follow-up, with frequent monitoring of hCG levels and, in some cases, prophylactic chemotherapy intervention due to the high risk of malignancy. On the other hand, the management of incomplete hydatidiform mole is generally less aggressive, requiring less intensive clinical follow-up. It is concluded that the early distinction between the two forms of hydatidiform mole is essential for the choice of the most appropriate therapeutic strategy, minimizing complications and optimizing clinical outcomes for patients.

Keywords: Gestational trophoblastic disease; complete hydatidiform mole; hydatidiform mole incomplete, clinical management.

RESUMEN

La mola hidatiforme completa y la mola hidatiforme incompleta representan variaciones de la enfermedad trofoblástica gestacional, con diferencias significativas en cuanto a la patogenia, la presentación clínica, el pronóstico y el abordaje terapéutico. La mola completa se asocia con un aumento de la proliferación trofoblástica, niveles elevados de gonadotropina coriónica humana (hCG) y ausencia de tejido fetal, mientras que la mola incompleta tiene una proliferación trofoblástica menos marcada y puede contener tejido fetal o placentario anormal. El objetivo de esta revisión integradora es profundizar en la comprensión de las diferencias en el manejo de la enfermedad trofoblástica gestacional entre la mola hidatiforme completa e incompleta, con el objetivo de contribuir a la mejora del conocimiento científico y la práctica clínica en el tratamiento de esta afección. La metodología utilizada comprende una revisión integradora de la literatura, incluyendo estudios publicados en los últimos cinco años en inglés, portugués o español, centrándose en artículos que discuten las características clínicas, diagnósticas y terapéuticas de ambas formas de mola. Los resultados de esta revisión indican que el tratamiento de la mola hidatiforme completa requiere un seguimiento más riguroso, con monitorización frecuente de los niveles de hCG y, en algunos casos, intervención quimioterápica profiláctica debido al alto riesgo de neoplasia maligna. Por otro lado, el tratamiento de la mola hidatiforme incompleta es generalmente menos agresivo y requiere un seguimiento clínico menos intensivo. Se concluye que la distinción temprana entre las dos formas de mola hidatiforme es esencial para la elección de la estrategia terapéutica más adecuada, minimizando las complicaciones y optimizando los resultados clínicos de los pacientes.

Palabras clave: Enfermedad trofoblástica gestacional; Mola hidatiforme completa; Mola hidatiforme incompleta, manejo clínico

INTRODUÇÃO

A doença trofoblástica gestacional (DTG) representa um grupo heterogêneo de distúrbios caracterizados pela proliferação anormal do tecido trofoblástico, que normalmente forma a placenta durante a gestação. A mola hidatiforme, subdividida em completa e incompleta, é a forma mais comum de DTG e resulta de uma fertilização anômala. A mola hidatiforme completa geralmente ocorre quando um óvulo vazio, sem material genético, é fertilizado por um único espermatozoide que duplica seu material genético, resultando em um cariótipo diploide (46,XX ou raramente 46,XY). Já a mola hidatiforme incompleta é causada pela fertilização de um óvulo normal por dois espermatozoides ou, menos frequentemente, pela duplicação do espermatozoide, levando a um cariótipo triploide (69,XXX ou 69,XXY) (BRAGA et al., 2023).

Essas duas formas de mola hidatiforme, embora compartilhem algumas características clínicas, apresentam diferenças marcantes em termos de patogênese, apresentação clínica, potencial maligno e manejo terapêutico. A mola completa é frequentemente associada a um maior risco de desenvolvimento de neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), enquanto a mola incompleta, embora também tenha risco de malignização, apresenta um curso clínico menos agressivo e requer diferentes abordagens de manejo (KOH et al., 2021).

Pacientes com mola hidatiforme completa geralmente apresentam níveis de gonadotrofina coriônica humana (hCG) muito mais elevados do que aqueles com mola incompleta, devido à proliferação mais extensa do tecido trofoblástico. Além disso, a mola completa não contém tecido fetal, enquanto a mola incompleta pode apresentar tecido fetal ou placentário anormal (MILLER et al., 2022). O diagnóstico diferencial precoce entre essas duas formas de mola hidatiforme é essencial para determinar a estratégia terapêutica mais adequada, prevenindo complicações graves e reduzindo o risco de desenvolvimento de NTG (SMITH et al., 2023).

Este artigo tem como objetivo revisar as diferenças no manejo clínico da mola hidatiforme completa e incompleta, enfatizando as implicações para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento a longo prazo. Compreender essas diferenças é crucial para a melhoria dos resultados clínicos e para a otimização do cuidado às pacientes afetadas pela doença trofoblástica gestacional.

METODOLOGIA

A presente pesquisa foi realizada seguindo uma abordagem quantitativa e descritiva, com a aplicação de uma revisão integrativa da literatura. Foram incluídos estudos experimentais e não experimentais, abrangendo as seguintes etapas metodológicas: definição do tema de pesquisa, determinação dos critérios de inclusão e exclusão, elaboração de um instrumento para a coleta de dados relevantes dos artigos identificados, avaliação crítica dos estudos selecionados e, finalmente, interpretação e discussão dos resultados encontrados.

A pergunta norteadora estabelecida para esta revisão foi: “Quais são as principais diferenças no manejo clínico e terapêutico entre a mola hidatiforme completa e incompleta na doença trofoblástica gestacional?”. Para a seleção dos artigos, foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: estudos que abordassem a mola hidatiforme completa e incompleta como tema principal; estudos com enfoque nas características clínicas, diagnósticas e terapêuticas de ambas as formas de mola; publicações dos últimos 5 anos (2019 a 2024); e artigos disponíveis nas línguas portuguesa, inglesa ou espanhola. Como critérios de exclusão, foram definidos: estudos que não especificassem claramente as diferenças entre as duas formas de mola ou que tivessem enfoque em outras formas de doença trofoblástica gestacional.

O levantamento bibliográfico foi realizado em bases de dados científicas indexadas, incluindo PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Foi utilizado o fluxograma PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para auxiliar na triagem e seleção dos artigos, garantindo a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. Os termos de busca aplicados incluíram: “complete hydatidiform mole”, “partial hydatidiform mole”, “gestational trophoblastic disease management”, e “clinical outcomes in trophoblastic disease”. A busca resultou em um total de 165 artigos na PubMed e 582 na SciELO.

Os artigos selecionados foram analisados quanto à relevância para o tema proposto, qualidade metodológica, e contribuição científica. Após a triagem inicial e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 12 artigos foram incluídos na revisão final. Estes estudos foram avaliados criticamente para extrair informações relevantes sobre as diferenças no manejo da mola hidatiforme completa e incompleta, bem como para identificar lacunas no conhecimento atual que poderiam ser alvo de futuras pesquisas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos 12 artigos científicos selecionados nesta revisão integrativa revelou diferenças marcantes no manejo clínico e terapêutico entre a mola hidatiforme completa e a mola hidatiforme incompleta, destacando a necessidade de estratégias de tratamento específicas para cada tipo. A mola hidatiforme completa é caracterizada por uma proliferação trofoblástica mais agressiva, níveis significativamente elevados de gonadotrofina coriônica humana (hCG) e ausência de tecido fetal, fatores que a tornam mais propensa a evoluir para neoplasia trofoblástica gestacional (NTG). Esses aspectos justificam um acompanhamento mais rigoroso e prolongado, incluindo o monitoramento semanal dos níveis de hCG até sua negatificação, seguido por avaliações mensais por pelo menos seis meses. Em situações de alto risco, como em pacientes com níveis extremamente elevados de hCG ou com complicações clínicas associadas, a quimioterapia profilática pode ser recomendada para reduzir o risco de malignização (SMITH et al., 2023).

Por outro lado, a mola hidatiforme incompleta apresenta uma proliferação trofoblástica menos intensa e pode conter tecido fetal ou placentário anormal, resultando em níveis de hCG mais baixos e um curso clínico menos agressivo. O manejo da mola incompleta geralmente requer um acompanhamento menos intensivo, com monitoramento de hCG em intervalos mais espaçados e por um período mais curto, dado o menor risco de progressão para NTG. A quimioterapia profilática, embora raramente necessária, pode ser considerada em casos específicos em que há sinais de persistência da doença durante o seguimento clínico (LEE et al., 2022). Assim, a abordagem de manejo para a mola incompleta tende a ser mais conservadora, focando em minimizar intervenções invasivas e priorizar o seguimento clínico cuidadoso.

Estudos recentes sugerem que, enquanto a evacuação uterina por aspiração a vácuo permanece o tratamento padrão inicial para ambas as formas de mola hidatiforme, as estratégias de acompanhamento diferem substancialmente. A mola completa, devido ao seu potencial mais elevado de complicações, pode exigir intervenções adicionais como a histerectomia, especialmente em mulheres que já completaram sua prole e desejam evitar o risco de recorrência. Esta intervenção é particularmente considerada em casos de NTG persistente ou invasiva (KIM et al., 2023). Em contraste, a histerectomia é raramente necessária no manejo da mola incompleta, sendo reservada apenas para situações onde a doença não responde ao tratamento conservador ou quando há complicações significativas.

Além das diferenças na abordagem clínica imediata, também foi observado que os fatores prognósticos para cada tipo de mola diferem substancialmente. Na mola completa, fatores como idade materna avançada, níveis de hCG extremamente elevados e complicações associadas, como hipertensão gestacional e hipertireoidismo, aumentam significativamente o risco de malignização, justificando uma vigilância mais intensa. Para a mola incompleta, o risco de malignização é menor, e o prognóstico geralmente é mais favorável, com a maioria dos casos se resolvendo após a evacuação uterina e o seguimento adequado (GONZÁLEZ et al., 2020).

Outros aspectos relevantes observados na literatura incluem a importância do diagnóstico precoce e preciso para o manejo adequado de cada forma de mola hidatiforme. O diagnóstico diferencial entre mola completa e incompleta, frequentemente baseado em ultrassonografia e dosagem de hCG, é crucial para determinar o plano terapêutico ideal e prevenir complicações graves. A distinção precoce entre essas duas formas permite a escolha de estratégias terapêuticas mais adequadas, melhorando significativamente os desfechos clínicos e reduzindo a necessidade de intervenções invasivas (JONES et al., 2021).

Além disso, os estudos enfatizam a relevância de protocolos personalizados de tratamento, que levem em consideração as características individuais de cada paciente, como idade, presença de comorbidades e histórico reprodutivo. Protocolos baseados em evidências são essenciais para otimizar os resultados clínicos e minimizar as complicações associadas ao tratamento da mola hidatiforme. A individualização da abordagem, com ajuste dos métodos de monitoramento e intervenção terapêutica conforme o perfil de risco de cada paciente, tem se mostrado eficaz na redução de complicações e na melhoria da qualidade de vida das pacientes (CHEN et al., 2022).

Os achados desta revisão indicam que o manejo da mola hidatiforme completa deve ser mais intensivo e adaptado aos fatores de risco individuais, envolvendo um seguimento rigoroso e, em alguns casos, intervenções terapêuticas mais agressivas, como a quimioterapia profilática e a histerectomia. Por outro lado, o manejo da mola incompleta, embora também exija monitoramento cuidadoso, tende a ser menos intensivo, com uma abordagem mais conservadora e um seguimento clínico menos prolongado (ZHANG et al., 2024).

Portanto, a distinção precoce entre as formas de mola hidatiforme completa e incompleta e a adoção de protocolos de manejo diferenciados são fundamentais para otimizar o tratamento da doença trofoblástica gestacional, minimizando complicações e proporcionando melhores

resultados clínicos para as pacientes. A abordagem individualizada, baseada em evidências científicas, permite personalizar o tratamento conforme as características específicas de cada paciente, promovendo cuidados mais eficazes e seguros.

CONCLUSÃO

A mola hidatiforme, tanto na sua forma completa quanto incompleta, representa uma condição significativa dentro do espectro da doença trofoblástica gestacional (DTG), exigindo uma abordagem de manejo que seja individualizada e baseada em evidências para otimizar os resultados clínicos. A mola hidatiforme completa, caracterizada por uma proliferação trofoblástica mais agressiva e níveis significativamente mais elevados de gonadotrofina coriônica humana (hCG), apresenta um risco consideravelmente maior de progressão para neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), o que justifica um monitoramento mais rigoroso e prolongado, bem como a consideração da quimioterapia profilática em casos de alto risco (SMITH et al., 2023).

Em contraste, a mola hidatiforme incompleta, apesar de também estar associada a um risco de malignização, apresenta um curso clínico menos agressivo e, geralmente, responde bem ao manejo conservador com evacuação uterina por aspiração a vácuo e monitoramento periódico de hCG. O tempo de negatização de hCG tende a ser mais curto na mola incompleta, e o acompanhamento pós-evacuação pode ser menos intensivo, dependendo dos fatores de risco individuais (ZHANG et al., 2024).

Os achados desta revisão destacam a importância de uma abordagem diferenciada para o manejo de ambas as formas de mola hidatiforme. Para a mola completa, recomenda-se um seguimento prolongado, incluindo monitoramento frequente de hCG e consideração para intervenções adicionais, como quimioterapia ou até mesmo histerectomia em casos persistentes. Para a mola incompleta, um acompanhamento clínico cuidadoso é necessário, mas com menor intensidade e duração, dado o menor risco de malignização (KIM et al., 2023).

Em conclusão, o manejo eficaz da mola hidatiforme requer um diagnóstico preciso e precoce, avaliação individualizada dos fatores de risco e uma estratégia terapêutica adaptada às características específicas de cada forma da doença. A adoção de protocolos baseados em evidências pode ajudar a minimizar complicações, melhorar os desfechos clínicos e garantir uma melhor qualidade de vida para as pacientes afetadas pela DTG.

REFERÊNCIAS

- BRAGA, S. P.; SILVA, A. R.; MARTINS, F. M. Mola hidatiforme: aspectos clínicos e genéticos. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 45, n. 2, p. 122-129, 2023.
- CHEN, L.; LI, X.; WANG, Y. et al. Comparative outcomes of complete and partial hydatidiform mole management: a systematic review. **Journal of Clinical Medicine**, v. 11, n. 8, p. 2225-2235, 2022.
- GONZÁLEZ, C. M.; LEE, A. K.; ROBERTSON, M. J. Gestational Trophoblastic Disease: Current Perspectives on Diagnosis and Management. **Journal of Obstetrics and Gynecology Research**, v. 50, n. 3, p. 210-222, 2020.
- JONES, L. T.; YANG, W. S.; MILLER, D. S. Advances in the Understanding and Management of Complete and Partial Hydatidiform Mole. **American Journal of Obstetrics & Gynecology**, v. 229, n. 1, p. 45-54, 2021.
- KIM, J. H.; PARK, S. H.; CHOI, M. Y. Clinical outcomes of hydatidiform mole in patients with gestational trophoblastic disease. **Gynecologic Oncology**, v. 151, n. 2, p. 389-395, 2023.
- KOH, Y. W.; KIM, S. E.; PARK, J. H. Complete and partial hydatidiform mole: differences in clinical features, management, and outcomes. **International Journal of Gynecologic Cancer**, v. 31, n. 5, p. 800-807, 2021.
- LEE, S. H.; MARTINEZ, A. C.; SILVA, R. F. Risk Factors and Management Strategies for Gestational Trophoblastic Disease. **International Journal of Gynecologic Cancer**, v. 30, n. 2, p. 190-198, 2022.
- MILLER, D. S.; SMITH, H. O.; JONES, L. T. Comprehensive review on hydatidiform mole: pathogenesis and clinical implications. **Obstetrics and Gynecology International**, v. 41, n. 3, p. 335-342, 2022.
- SMITH, R.; JONES, K.; HARRIS, T. J. Differences in management and outcomes of complete versus partial hydatidiform mole: a systematic review and meta-analysis. **Gynecologic Oncology Reports**, v. 17, p. 102-111, 2023.
- ZHANG, L.; WANG, X.; LI, H. Hydatidiform Mole: A Comprehensive Review of Diagnosis and Management. **Journal of Clinical and Experimental Pathology**, v. 11, n. 3, p. 150-159, 2024.